
Linguodidactic potential of museum texts in teaching Russian as a foreign language (based on the material of the I.V. Savitsky State Museum of Arts)

Gulbakhar Kurbanbaevna Genzhebaeva

ggenjebaeva70@mail.ru

Senior Lecturer,

Nukus State Pedagogical Institute named after

Azhiniyaz

Annotation

The article explores the linguodidactic potential of museum discourse in teaching Russian as a foreign language within the context of modern language education. Particular emphasis is placed on the communicative-activity approach, which involves the use of authentic materials and the simulation of real-life communication situations. The empirical basis of the study includes texts from the State Museum of Arts of the Republic of Karakalpakstan named after I.V. Savitsky, such as exhibition descriptions, экскурсионные commentaries, and announcements. The research methodology combines literature review, discourse analysis, content analysis, and pedagogical modeling. The paper identifies the multi-level structure of museum discourse, including nominative, interpretative, and communicative-pragmatic levels, and demonstrates its applicability for developing various language skills: listening, speaking, reading, and writing. A system of exercises is presented to ensure the gradual formation of communicative competence, moving from receptive to productive language activities. Special attention is given to culturally marked vocabulary and intercultural communication, as well as to the integration of museum materials with digital educational technologies. The findings confirm that museum discourse is an effective tool for enhancing linguistic and sociocultural competence, increasing learner motivation, and fostering critical thinking skills in foreign language education.

Keywords

Russian as a foreign language, museum discourse, listening, speaking, communicative competence, linguodidactics, intercultural communication

Rus tilini chet tili sifatida o'qitishda muzey matnlarining lingvodidaktik salohiyati (I.V. Savitskiy nomidagi Nukus davlat san'at muzeyi materiallari asosida)

Genjebaeva Gulbaxar Qurbanbaevna

ggenjebaeva70@mail.ru

Katta o'qituvchi,

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika

instituti

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy til ta'limi sharoitida rus tilini xorijiy til sifatida o'qitishda muzey diskursining lingvodidaktik salohiyati tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor kommunikativ-faoliyat yondashuviga qaratilgan bo'lib, u autentik materiallardan foydalanish va real muloqot vaziyatlarini modellashtirishni nazarda tutadi. Tadqiqot materiallari sifatida I.V. Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat san'at muzeyi matnlari – ekspozitsiya tavsiflari, ekskursiya izohlari va e'lonlar olingan. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, diskurs tahlili, kontent tahlili va pedagogik modellashtirish metodlari qo'llanilgan. Muzey diskursining ko'p bosqichli tuzilmasi (nominativ, izohli

va kommunikativ-pragmatik darajalar) yoritilib, uning tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Bosqichma-bosqich kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan mashqlar tizimi ishlab chiqilgan. Shuningdek, madaniy belgili leksika, madaniyatlararo muloqot va raqamli ta'lim texnologiyalari bilan integratsiya masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xulosa sifatida muzey diskursi til va sotsiomadaniy kompetensiyani rivojlantirish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish hamda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda samarali vosita ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar Rus tili chet tili sifatida, muzey diskursi, kommunikativ kompetensiya, tinglab tushunish, gapirish, madaniyatlararo muloqot, O'zbekiston, Nukus.

Лингводидактический потенциал музейных текстов в обучении русскому языку как иностранному (на материале музея И.В. Савицкого)

Генжебаева Гульбахар Курбанбаевна

ggenjebaeva70@mail.ru

Старший преподаватель,

Нукусский государственный педагогический

институт имени Ажиниязаи

Аннотация В статье рассматривается лингводидактический потенциал музейного дискурса в обучении русскому языку как иностранному в условиях современного языкового образования. Особое внимание уделяется коммуникативно-деятельностному подходу, ориентированному на использование аутентичных материалов и моделирование реальных ситуаций общения. В качестве эмпирической базы исследования выступают тексты Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого, включая экспозиционные описания, экскурсионные комментарии и анонсы. В работе применяются методы анализа научной литературы, дискурс-анализа, контент-анализа и педагогического моделирования. Раскрывается многоуровневая структура музейного дискурса (номинативный, интерпретационный и прагматический уровни) и обосновываются возможности его использования для развития различных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Представлен комплекс упражнений, направленных на поэтапное формирование коммуникативной компетенции обучающихся – от рецептивных к продуктивным видам деятельности. Особое внимание уделяется роли культурно маркированной лексики и межкультурной коммуникации, а также интеграции музейного контента с цифровыми образовательными технологиями. Делается вывод о высокой эффективности музейного дискурса как средства формирования языковой и социокультурной компетенции, повышения мотивации обучающихся и развития их критического мышления.

Ключевые слова РКИ, музейный дискурс, аудирование, говорение, коммуникативная компетенция, лингводидактика, межкультурная коммуникация

В условиях обновления содержания языкового образования особую значимость приобретает поиск эффективных средств формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Современная методика обучения русскому языку как иностранному ориентирована на коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий использование аутентичных материалов и моделирование реальных ситуаций общения (Азимов, Щукин, 2018).

В этой связи особый интерес представляет музейный дискурс как сложное коммуникативное образование, объединяющее элементы научного, публицистического и разговорного стилей (Мишуровская, 2013). Музейный текст выступает не только как источник информации, но и как средство культурной репрезентации, обеспечивающее интерпретацию культурных объектов и формирование межкультурной компетенции обучающихся.

В работе использованы следующие методы:

- анализ научной литературы по проблеме;
- дискурс-анализ музейных текстов;
- контент-анализ лексических и тематических особенностей;
- метод педагогического моделирования упражнений.

Материалом исследования послужили тексты экспозиций, экскурсионные комментарии и анонсы Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И.В. Савицкого.

Музейный дискурс характеризуется многоуровневой структурой:

1. *номинативный уровень* (подписи к экспонатам);
2. *описательно-интерпретационный уровень* (экскурсионные тексты);

3. *коммуникативно-прагматический уровень* (афиши, объявления) (Ковешникова, 2010).

Данная структура обеспечивает широкие возможности использования музейных материалов в обучении различным видам речевой деятельности.

Аудирование

Аутентичные аудиоэкскурсии способствуют формированию навыков восприятия естественной речи, развитию умения выделять основную информацию, понимать детали и интерпретировать культурно маркированные единицы (Малахова, 2023). Работа с аудиоматериалами также развивает фонетическую и интонационную компетенцию, что особенно важно для инофонов.

Говорение

Музейные тексты создают условия для развития монологической и диалогической речи. На их основе возможно моделирование коммуникативных ситуаций, приближенных к реальному общению:

- описание экспоната;
- пересказ;
- аргументированное высказывание;
- ролевая игра «экскурсовод – посетитель».

Такие задания способствуют формированию спонтанной речи и развитию коммуникативных умений.

Практическая часть

Задание 1 (аудирование)

Прослушайте фрагмент аудиоэкскурсии:

- определите тему;
- выделите ключевые слова;
- ответьте на вопросы по содержанию.

Задание 2 (аудирование – аналитическое)

- сформулируйте основную идею текста;
- объясните культурные реалии;
- составьте краткий конспект.

Задание 3 (говорение – монолог)

Подготовьте сообщение об экспонате по плану: название – автор – техника – значение – личное мнение.

Задание 4 (диалог)

Ролевая игра: «Экскурсовод – турист». Задача: провести мини-экскурсию (2-3 минуты).

Задание 5 (дискуссия)

Тема: «Роль музея в изучении иностранного языка».

Задание 7 (лексика – продвинутый уровень)

Объясните значения следующих слов и составьте с ними предложения: «фактура», «символика», «художественный образ», «интерпретация».

Задание 8 (чтение – понимание текста)

Прочитайте описание экспоната и выполните задания:

- определите тему текста;
- выделите ключевые слова;
- найдите предложения, содержащие оценочную лексику;
- сформулируйте основную идею.

Задание 9 (чтение – трансформация текста)

- сократите текст до 3-4 предложений;
- перефразируйте описание в более простом стиле;
- преобразуйте текст в форму устного рассказа.

Задание 10 (письмо)

Напишите краткую аннотацию к экспонату (5-6 предложений), используя модель: название – автор – время создания – особенности – значение.

Задание 11 (говорение – интерактивное)

Работа в парах:

Студент А – экскурсовод, студент Б – посетитель.

Задача: задать 3-4 вопроса и дать развернутые ответы.

Задание 12 (проектная работа)

Разработайте мини-проект:

«Виртуальная экскурсия по музею»
Требования:

- 5-6 экспонатов;
- описание каждого на русском языке;
- логичная структура маршрута;
- устная презентация (3-5 минут).

Задание 13 (дискуссия – продвинутый уровень)

Обсудите проблему: «Может ли музей заменить учебник при изучении иностранного языка?»
Аргументируйте свою позицию.

Задание 14 (межкультурная коммуникация)

Сравните:

- как представлена культура в музее вашей страны;
- какие сходства и различия вы видите.

Данный комплекс заданий позволяет реализовать поэтапное формирование коммуникативной компетенции обучающихся, обеспечивая переход от рецептивных видов речевой деятельности к продуктивным. Кроме того, задания ориентированы на развитие не только языковых навыков, но и критического мышления, межкультурной чувствительности и способности к самостоятельной интерпретации культурного материала.

Результаты исследования показывают, что музейный дискурс обладает высоким лингводидактическим потенциалом. Его использование способствует интеграции языкового и культурного компонентов обучения, повышению мотивации и развитию межкультурной компетенции обучающихся (Воронова, 2020). Кроме того, музейные тексты позволяют реализовать коммуникативный подход, поскольку обучение происходит в условиях, максимально приближенных к реальному общению (Азимов, Щукин, 2018).

Существенным аспектом лингводидактического потенциала музейных текстов является их лексико-стилистическое богатство, позволяющее

формировать у обучающихся различные компоненты языковой компетенции. Музейный дискурс включает как общеязыковую лексику, так и специализированные термины, относящиеся к сфере искусства, истории и культуры. Это создает условия для целенаправленного расширения словарного запаса обучающихся и формирования навыков работы с терминологией.

Особое значение имеет работа с культурно маркированной лексикой, отражающей национально-историческую специфику. Такие единицы, как «авангард», «иконопись», «композиция», «колорит», требуют не только языкового, но и культурного комментария. Включение подобных элементов в учебный процесс способствует формированию социокультурной компетенции и развитию навыков интерпретации текста (Зимняя, 2019).

С методической точки зрения эффективным является использование системы упражнений, направленных на поэтапное освоение музейного текста. На первом этапе целесообразно применять задания на понимание лексики, на втором – задания на трансформацию, на третьем – продуктивные задания, предполагающие самостоятельное высказывание (Шукин, 2018).

Дополнительно следует учитывать уровень языковой подготовки обучающихся. Для начального уровня рекомендуется использование адаптированных текстов и визуальной поддержки, для продвинутого – аутентичных материалов с углубленным анализом.

Важным компонентом является система оценки сформированности коммуникативной компетенции. Критерии могут включать полноту понимания, точность речи, логичность высказывания и адекватность коммуникативного поведения.

Следует также отметить роль преподавателя как медиатора между текстом и обучающимся. В данном контексте особое значение приобретают интерактивные методы обучения (Селевко, 2019).

Важным направлением развития методики преподавания русского языка как иностранного является интеграция музейного дискурса с цифровыми образовательными технологиями. В условиях цифровизации образования музейное пространство выходит за рамки традиционной экспозиции и становится частью мультимедийной образовательной среды. Ресурсы Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И.В. Савицкого доступны в онлайн-формате, что позволяет эффективно использовать их в дистанционном и смешанном обучении.

Цифровые форматы музейной коммуникации, такие как виртуальные экскурсии, аудиогиды и электронные каталоги, представляют собой аутентичный материал, способствующий формированию коммуникативной компетенции обучающихся (Малахова, 2023).

Использование цифровых ресурсов способствует развитию проектной деятельности и навыков публичного выступления (Хуторской, 2017).

Следует подчеркнуть, что включение музейного контента в образовательный процесс способствует формированию социокультурной компетенции обучающихся (Зимняя, 2019).

В условиях Республики Узбекистан данный подход приобретает особую актуальность в связи с билингвальной образовательной средой.

Практика показывает, что систематическое использование музейных текстов повышает уровень владения языком и мотивацию обучающихся (Воронова, 2020).

Музейный дискурс является эффективным средством обучения русскому

языку как иностранному. Его использование способствует развитию аудирования и говорения, формированию коммуникативной компетенции и межкультурного понимания.

Практическая значимость исследования заключается в возможности

внедрения музейных материалов в образовательный процесс.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой цифровых образовательных ресурсов и интерактивных методик обучения на основе музейного контента.

References:

1. Азимов, Э. Г., Шукин, А. Н. (2018). *Современный словарь методических терминов и понятий*. Москва: Русский язык. Курсы.
2. Воронова, С. А. (2020). Потенциал музейной педагогики для формирования языковых компетенций. *Вестник РГГУ*, (3), 106-114.
3. Генжебаева, Г. К. (2025). *Особенности развития навыков устной речи на русском языке в каракалпакской школе*. Рецензенты: Тахан СШ-д. ф. н., проф. ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва (г. Астана, Казахстан), 258.
4. Ковешникова, Е. А. (2010). Музейный экспонат как информационный текст межкультурной коммуникации. *Вестник КемГУКИ*, (13), 115-125.
5. Малахова, Е. В. (2023). Лингводидактический потенциал музейных текстов. *Наука о человеке*, 17(4), 70–81.
6. Мишуровская, О. С. (2013). Музей как язык культуры. *Человек. Культура. Образование*, (4), 13-21.